

Învățarea transdisciplinară în baza modelului STEAM la disciplina Științe ale naturii

CZU 37.091:5 |

Viorel BOCANCEA

dr., conf. univ., Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Marieta NEAGU

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Rezumat: În articol sunt prezentate repere ale învățării transdisciplinare în cadrul unui curs opțional integrat, elaborat în baza modelului STEM. În R. Moldova, prevederile educației STEM s-au conturat în Curriculumul Național (ediția 2019), prin recomandarea realizării proiectelor STEM/STEAM la majoritatea disciplinelor școlare. În România, educația STEAM este promovată în special prin proiectul România educată, lansat în 2016. În articol sunt analizate posibilități de dezvoltare a competenței de cercetare/investigare prin formarea competențelor în domeniul STEM în cadrul acestor proiecte, realizate la disciplina Științe ale naturii, și de creștere a motivației privind studiul acestei materii. Aplicabilitatea STEAM în învățământul primar la predarea disciplinei Științe ale naturii derivă din combinarea cunoștințelor și abilităților din știință, tehnologie, inginerie și matematică în aplicații practice integrate din și pentru viața cotidiană, într-o disciplină care este fundamental transdisciplinară, fiind punctul de plecare pentru disciplinele studiate în ciclul gimnazial în aria curriculară Matematică și științe.

Cuvinte-cheie: educație STEAM, învățare transdisciplinară, motivație, competențe investigaționale.

Abstract: The article presents milestones of transdisciplinary learning within an optional integrated course based on the STEM model. Currently in the Republic of Moldova provisions for STEM education are outlined in the National Curriculum (2019 edition), which recommends the implementation of STEM/STEAM projects in most school subjects, while in Romania the promotion of STEAM education is included in the Educated Romania project, launched in 2016. We analyze the possibility of developing research/investigation skills through the training of STEM skills within these projects, carried out in the framework of Natural Sciences classes, and ways to increase motivation for the study of this subject. The applicability of STEAM in primary education in teaching Natural Sciences derives from the combination of knowledge and skills from Science, Technology, Engineering, and Mathematics in integrated practical applications from and for everyday life, in a discipline that is fundamentally transdisciplinary, being the starting point for the subjects studied in the secondary school cycle in the Mathematics and Sciences curriculum area.

Keywords: STEAM education, transdisciplinary learning, motivation, investigative skills.

INTRODUCERE

Dezvoltarea competențelor necesare în societatea contemporană, precum gândirea critică, rezolvarea de probleme, comunicarea eficientă, colaborarea în echipă și utilizarea TIC, sunt principalele direcții pe care se construiește demersul educativ. Pentru a răspunde unor asemenea cerințe sociale, se impune adaptarea conținuturilor și a metodologiei de predare. În acest sens, se utilizează strategii didactice care încurajează participarea activă a elevilor în procesul de învățare – învățarea bazată pe proiecte, învățarea prin descoperire, învățarea colaborativă sau învățarea bazată pe jocuri. De asemenea, tehnologiile digitale au devenit tot mai utilizate în educație, oferind oportunități noi și largi de acces la informații, interacțiuni și colaborare.

Prin reconsiderarea finalităților și a conținuturilor învățământului, axarea pe formarea de competențe și reevaluarea strategiilor și a metodelor, se urmărește să se asigure o educație de calitate, care să pregătească elevii pentru provocările și oportunitățile societății moderne. Aceasta necesită o abordare flexibilă și adaptabilă, care să permită evoluția constantă a practicii educaționale în funcție de schimbările în societate și cerințele elevilor.

Rodger Bybee subliniază importanța unei educații STEM (*Science, Technology, Engineering, and Mathematics – știință, tehnologie, inginerie, matematică*) autentice, care să sporească înțelegerea elevilor despre funcționarea lumii și să îmbunătățească utilizarea tehnologiilor. În plus, el susține că educația STEM ar trebui să includă mai multe elemente de inginerie în curriculumul preuniversitar: „O adevărată educație STEM ar trebui să sporească înțelegerea de către elevi a modului în care funcționează lucrurile și să îmbunătățească utilizarea tehnologiilor. Educația STEM ar trebui, de asemenea, să introducă mai multă inginerie în timpul învățământului preuniversitar” [3, p. 996].

În România, la nivel național, principiile educației STEAM au fost incluse în proiectul *România educată*, ca parte a planurilor privind alfabetizarea funcțională a elevilor, prin încurajarea abordărilor de tip STEM în corelarea artei cu științele într-o manieră interdisciplinară [13]. Scopul principal al proiectului *România educată* este de a transforma sistemul educațional în unul modern și de a pregăti tinerii pentru un viitor în care știința, tehnologia și inovația joacă un rol esențial. Prin furnizarea resurselor și a sprijinului necesar se urmărește consolidarea educației STEM în școli, în vederea formării la elevi a competențelor necesare pentru a deveni cetățeni activi și competitivi pe piața muncii. Acest obiectiv este legiferat de Parlamentul României prin adoptarea Legii nr. 198 din 4 iulie 2023, Legea învățământului preuniversitar, în care „ȘTIAM reprezintă o abordare educațională care formează competențe în domeniile științei, tehnologiei, ingineriei, artei și matematicii, prin

înțelegerea fenomenelor din viața reală din perspective diferite, într-o manieră interdisciplinară” [8, pp. 95-96].

Pentru a atinge aceste deziderate, proiectul se concentrează pe mai multe aspecte ale sistemului de învățământ din România, cum ar fi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, flexibilitatea curriculară, accesibilitatea la educație și finanțarea educației. Cu toate acestea, implementarea educației STEM poate fi văzută ca o componentă importantă a proiectului, deoarece se încurajează dezvoltarea unor competențe esențiale în domeniul științelor, tehnologiei, ingineriei și matematicii. Astfel, se promovează un sistem educațional modern, care să le ofere tuturor elevilor șanse egale de dezvoltare și să-i pregătească pentru provocările secolului al XXI-lea. Educația STEM este frecvent numită un factor-cheie pentru îndeplinirea acestor obiective, deoarece se axează pe dezvoltarea unor competențe precum gândirea critică, rezolvarea de probleme, colaborarea și creativitatea, care sunt fundamentale într-o lume dominată de tehnologie și inovație.

Inițiativa STEM a fost introdusă în sistemul educațional românesc pentru a promova o abordare interdisciplinară și o dezvoltare sustenabilă a economiei, în care elevii sunt încurajați să exploreze aceste domenii prin activități practice. În ceea ce privește utilizarea tehnologiilor informaționale, sistemele de învățare virtuală și experimentele online sunt din ce în ce mai integrate în procesul didactic, oferindu-le elevilor oportunități de învățare mai interactivă și mai eficientă. De asemenea, proiectele de cercetare și experimentele desfășurate în cadrul disciplinelor școlare din domeniul științelor naturii reprezintă o metodă importantă pentru a dezvolta gândirea critică, a cultiva curiozitatea și creativitatea elevilor și a facilita o mai bună înțelegere a principiilor și a fenomenelor științifice: „Învățarea prin proiecte conduce nemijlocit la formarea de competențe, iar competențele nu pot fi evaluate nemijlocit, ci numai prin intermediul ansamblului de modificări în comportamentul elevului manifestat în realizarea unor produse educative” [1, p. 18].

Sistemul de învățământ din România își propune să răspundă nevoilor și cerințelor societății actuale prin dezvoltarea de cunoștințe și abilități relevante din domeniul științelor naturii. Prin accentuarea activităților experimentale, a studiilor interdisciplinare și a proiectelor de cercetare, se intenționează construirea unui învățământ mai eficient, bazat pe practică și pe implicarea activă a elevilor. Abordarea STEAM va adăuga un efect care revitalizează și reînnoiește conținutul curriculumului implementat în prezent. În plus, va aduce o contribuție foarte importantă la dezvoltarea creativității elevilor și le va permite să realizeze noi invenții, dezvoltându-le competența de cercetare/investigare în învățământul primar prin cunoștințe complexe, teoretice și aplicative,

propriei educației STEM, în cadrul activităților formale (lecții), dar și nonformale, prin metode adecvate și capabile să stimuleze capacitatea operațională a elevului de „a învăța coeziv științele reale și de a le înțelege mai bine” [5, p. 56].

METODE ȘI MATERIALE APLICATE

Odată cu introducerea tehnologiei și a internetului în viețile noastre, s-a reliefat necesitatea unei schimbări de perspectivă. Educația STEM oferă un mediu de predare și învățare care nu numai că formează abilități legate de știință, tehnologie, inginerie și matematică, dar ne învață și cum să combinăm aceste abilități cu procesele fundamentale de analiză și sinteză, pentru a înțelege un fenomen al vieții reale din perspective diferite. Paralel, se combate analfabetismul funcțional.

Metoda proiectului se integrează perfect în demersul de formare a competențelor specifice disciplinelor de studiu și a competențelor transversale. Ea le oferă elevilor oportunitatea de a-și aplica și extinde cunoștințele într-un context autentic și de a-și dezvolta abilitățile necesare pentru a fi cetățeni competenți, creativi și responsabili în societatea actuală.

Proiectele STEAM la disciplina *Științe ale naturii* creează *ecologii de învățare*, în care copiii dobândesc abilitățile de bază pentru învățarea autonomă prin activități investigaționale, dezvoltându-le calități și competențe de cercetare pe care le pot aplica și în alte domenii, iar evaluarea prin proiecte STEM se realizează pentru a „crea un ambient mai apropiat de viață, dar și mai autentic în comparație cu utilizarea clasică a testelor scrise” [11, p. 14]. Prin aceste proiecte, se dezvoltă competența de cercetare/investigare, se încurajează gândirea critică, rezolvarea de probleme și creativitatea, elevii fiind implicați în experiențe autentice și relevante în care, pentru a analiza, modela și a-și comunica concluziile, folosesc tehnologiile emergente și competențe digitale.

Conexiunea dintre disciplina *Științe ale naturii* și STEAM vine din faptul că știința este una dintre cele mai importante surse de cunoaștere și inovație pentru economia globală. Dezvoltarea și utilizarea tehnologiilor neconvenționale și a soluțiilor ecologice este de o importanță vitală pentru protejarea și restaurarea mediului natural și pentru îmbunătățirea vieții în comunitățile umane. Acest domeniu este perfect pentru aplicarea abordării STEAM în educarea și pregătirea generației următoare de specialiști și lideri.

Proiectele STEAM aplicate la disciplina *Științe ale naturii* includ o varietate de activități:

- realizarea de modele și experimente pentru a înțelege procesele naturale, cum ar fi ciclul carbonului, poluarea aerului și a apei, efectul de seră și schimbările climatice;
- folosirea informațiilor și a datelor pentru a identi-

fica modele și a face predicții, precum estimarea riscurilor naturale sau controlul alianței în ecosisteme;

- programarea de roboți și simulări pentru a explora și a înțelege noțiuni precum *câmpul magnetic al Pământului* sau *funcționarea lanțurilor trofice*;
- elaborarea unor soluții de inginerie și tehnologie pentru a proteja mediul și a reduce amprenta ecologică, precum clădiri verzi sau centrale electrice pe bază de energie solară;
- dezvoltarea de produse și servicii de e-comerț, precum alimentele organice sau hainele sustenabile.

În concluzie, aplicarea abordării STEAM la disciplina *Științe ale naturii* aduce multiple beneficii: îi ajută pe elevi să dobândească competențe de viață esențiale, să înțeleagă importanța științei și a tehnologiei în viața de zi cu zi și să aibă o mai mare conștientizare și responsabilitate față de mediul înconjurător.

Propunem un exemplu pentru elevii din învățământul primar, clasa a III-a, unitatea de învățare *Mișcarea – urechea și echilibrul*, abordare STEAM.

Scopul: dezvoltarea cunoștințelor elevilor privind mișcarea, importanța protejării și îngrijirii organelor de simț.

Se pornește de la întrebarea: *De ce amețim după ce ne învărtim?* Poate avea loc o scurtă discuție despre acest subiect, apoi se prezintă tema nouă: cum să ne protejăm organul de simț responsabil de auz și echilibru – urechea.

Maria este o fetiță ambițioasă. Visează să devină o mare balerină. A observat că amețește când exersează piruetele. Voi amețiți când vă învărtiți? Ce credeți că se întâmplă?

Pornim investigația științifică, urmând etapele: formulează întrebarea, formulează ipoteza, testează ipoteza, prezintă rezultatele și trage o concluzie [13, p. 13]. Împreună cu aceasta, vom descoperi fenomene ca mișcarea, frecarea și deformarea.

Științe: cuvinte noi – repaus, reper, durata mișcării, rapiditate, interacțiune, deformare.

Lovește mingea cu piciorul!

Închide/deschide ușa!

Un obiect alunecă mai ușor pe cel fel de suprafață: lemn lăcuit/suprafață cu șmirghel/suprafață acoperită cu covor?

Apasă cu mâna/nu mai apăsa/ridică mâna asupra plastilinei/buretului/mingii/băncii!

Maria se dă pe gheață în curtea școlii. Alunecă ușor, dar când merge la patinoar are viteza mai mare. Acum știe că a învățat la orele de Științe ale naturii că gheața la patinoar este lustruită, suprafața de frecare la patine este mai mică, toate acestea fac ca ea să alunece mult

mai ușor. De asemenea, urma lăsată de patine pe gheață e o deformare plastică. Face piruete. Așa o să exerseze pentru visul ei de a fi balerină.

Tehnologie: utilizarea camerei video, a calculatorului, a internetului etc.: Urechea, organ al auzului și al echilibrului

- Video: Cum funcționează sistemul auditiv: Aventurele lui LittleEdu [15].
- De ce amețim după ce ne învărtim? (<https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Stiinte%20ale%20naturii/Uy5DLiBDRCBQU-kVTUyBT/book.html?book#78>)
- Afiș cu reguli de igienă ale urechii și valoarea maximă admisă a decibelilor.

Inginerie: proiectarea și confecționarea unui compas din următoarele materiale: piese Lego, elastic pentru păr/bani, creion; cui/piuneză, sfoară și creion;

- Observarea cercurilor trasate; experimentul se repetă.

Arte: colorarea/pictarea/realizarea unui colaj despre balerină; instrumente muzicale.

Matematică: exerciții de calcul/probleme privind materialele necesare pentru izolarea fonică a unei săli de spectacol.

Atunci când exersează piruetele, Maria lasă pe gheață cercuri trasate de patine. Desenează trei cercuri: primul cu raza de 3 cm, al doilea – dublu razei de la primul cerc și al treilea cerc să aibă o treime din raza celui de-al doilea cerc. Toate cercurile trebuie să aibă același centru.

Științe – biologie:

În interiorul urechii sunt locașuri cu lichid. Când ne învărtim, acesta atinge porii, firele de păr, transmitându-i creierului mișcarea. Când ne oprim, lichidul tot se mișcă, iar creierul nu percepe că ne-am oprit. Astfel apare senzația de amețeală.

Dansatorii se folosesc de vedere și își aleg un punct fix pe care îl privesc la fiecare rotire. Ochii transmit creierului că dansatorul stă nemișcat, iar acesta crede informația transmisă.

Înțelegerea și dezvoltarea competențelor STEAM nu se datorează unei singure discipline, ci este, mai degrabă, unui proces global. Disciplina integrată este o abordare educațională care integrează mai multe discipline STEAM într-o experiență de învățare unitară, astfel încât elevii să poată vedea conexiunile dintre acestea și să înțeleagă mai bine cum funcționează lumea din jurul lor. De exemplu, în cadrul unei lecții de științe integrate, elevii ar putea studia cum funcționează corpurile de mașini prin matematică și fizică, învățând, în același timp, în mod practic despre construcția automobilelor și despre procesul de proiectare a acestora. Exemplele pot continua, sunt numeroase și țin foarte mult de expe-

riența cadrului didactic; pot fi individualizate în funcție de specificul planificării, organizării, desfășurării și evaluării activității.

Rezultate obținute și discuții. Educația STEM a luat naștere pentru a ține pasul cu evoluțiile în educație. Disciplinele din aria curriculară *Științe*, una dintre disciplinele STEM, au câștigat mai multă importanță și perspectivă asupra științelor naturii a început și ea să se schimbe. Perspectiva conform căreia competențele procedurale predomină în predarea științelor a fost înlocuită de perspectiva integrării cu alte discipline și a utilizării practice.

Disciplina integrată este un mod inovator și pragmatic de a le prezenta STEAM elevilor, ajutându-i să dobândească competențe în mai multe domenii de interes și să folosească aceste competențe pentru a rezolva probleme și a găsi soluții creative.

De asemenea, implicarea în proiecte STEAM îi ajută pe copii să se acomodeze cu tehnologiile din ce în ce mai avansate și să înțeleagă procesul de inovație tehnică. În plus, aceste proiecte îi ajută să-și dezvolte pasiunea pentru studiul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii, iar arta îi leagă de universul copilăriei prin povești și culoare, accesibilizând și mai mult subiecte considerate adesea rigide. Prin intermediul proiectelor STEAM, copiii învață să colaboreze și să lucreze în echipă, ceea ce este esențial în lumea modernă a tehnologiei. Ei învață să-și exprime ideile și să-și susțină argumentele, să asculte opiniile altora și să găsească soluții la problemele comune. Proiectele STEAM contribuie și la dezvoltarea abilităților de rezolvare a problemelor, deoarece îi provoacă să găsească soluții la probleme complexe și să aplice cunoștințele matematice și științifice pentru a le rezolva.

Predarea-învățarea având la bază proiectele STEAM dezvoltă abilitățile transversale, inclusiv abilitățile soft [4]. Elevii sunt puși în situații-problemă, fiind nevoiți să-și dezvolte modul de gândire orientat spre rezolvarea problemelor, deoarece suntem într-o continuă schimbare, cu o mulțime de probleme care solicită soluții creative, iar noi trebuie să ținem pasul și, prin măiestria pedagogică a fiecărui cadru didactic, să alegem metodele și procedeele adecvate demersului didactic *în, între și dincolo de orice disciplină* – învățare transdisciplinară, pentru că oamenii nu mai sunt recompensați „pentru ceea ce știu, ci pentru ceea ce pot face cu ceea ce cunosc” [9, p. 30].

PISA 2021 își îndreaptă atenția către gândirea creativă, competență esențială pentru succesul în lumea actuală, în care inovația și creativitatea sunt tot mai importante în diferite domenii, cum ar fi afacerile, tehnologia și arta. PISA 2021 a evaluat în ce măsură elevii din întreaga lume au capacitatea de a gândi creativ și de a rezolva probleme complexe într-un mod original și inovator. Rezultatele testelor de evaluare au oferit o

perspectivă asupra capacității de inovare și creativitate a tinerilor și a contribuit la identificarea celor mai bune practici în domeniu, gândirea creativă dezvoltându-se cu precădere în proiectele STEAM [10].

Utilizarea secvențelor de lecții STEM poate fi foarte benefică, mai ales pentru elevii din clasele primare. La aceste lecții, elevii își pot dezvolta abilități precum gândirea critică, rezolvarea problemelor și creativitatea, pot ajuta la promovarea egalității de gen și la implicarea femeilor în domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii. De asemenea, în acest mod se poate îmbunătăți interacțiunea cu subiectele STEM, dar și cu aplicațiile sau proiectele practice. De exemplu, se pot folosi experimente sau proiecte care să-i încurajeze pe elevi să-și testeze ideile și să colaboreze în grupuri mici.

Eșantionul implicat în cercetarea noastră a fost alcătuit din 68 de elevi din clasa a IV-a. Chestionarul aplicat a avut ca scop identificarea modului în care elevii sunt motivați să studieze științele naturii, dacă au interes pentru lecțiile desfășurate. Elevii au fost invitați să răspundă la fiecare afirmație după cum simt, sincer, fiind informați că nu există răspuns corect sau greșit. Am aplicat un chestionar cu trei întrebări, care urmărește interesul pentru disciplina *Științe ale naturii*, încercând să surprindem dezvoltarea motivației elevilor privind studiul acesteia.

Tabelul 1. Chestionar privind motivația pentru studiul disciplinei Științe ale naturii

Nr.	Întrebare	Adevărat	Indecis	Fals
	Orele de științe ale naturii îmi trezesc interesul.			
	Înțeleg destul de bine această materie.			
	Este distractiv să învăț științele naturii.			

Rezultatele au fost deosebit de interesante. Elevii au dat dovadă de multă creativitate, imaginație, interes, plăcere de a studia materia după aplicarea secvențelor STEAM în cadrul lecțiilor de științe ale naturii. După cum se observă în Figura 1, aceste aspecte au condus la creșterea motivației pentru învățare.

Cercetarea științifică la orele de științe ale naturii

este motivată de mai multe aspecte:

1. *Descoperirea adevărului și curiozitatea cunoașterii:* Elevii sunt stimulați să exploreze și să descopere principii și fenomene naturale noi, să pună întrebări și să găsească răspunsuri. Este importantă satisfacția de a afla lucruri noi și de a descoperi legături între diferitele aspecte ale științelor.
2. *Aplicabilitatea:* Cercetarea științifică este direcționată către aplicarea principiilor și a cunoștințelor în situații practice sau în viața de zi cu zi. Elevii învață cum să aplice cunoștințele dobândite în rezolvarea problemelor din lumea reală.
3. *Dezvoltarea creativității și dorința de a cunoaște:* Elevii sunt încurajați să gândească în mod critic, să dezvolte gândirea creativă și să-și exprime ideile. Cercetarea științifică îi determină să gândească independent și să-și formuleze propriile întrebări și ipoteze.
4. *Utilizarea de tehnici și metode noi de lucru:* Cercetarea științifică le oferă elevilor oportunitatea de a-și dezvolta abilitățile de a folosi instrumente și metode specifice, precum experimentele, observațiile, analiza datelor și interpretarea rezultatelor.
5. *Formarea unei viziuni noi asupra lumii:* Prin cercetarea științifică, elevii își dezvoltă percepția asupra lumii înconjurătoare și înțeleg mai bine fenomenele și procesele naturale. Aceasta le oferă o perspectivă critică asupra lumii și le permite să-și formeze propria viziune bazată pe dovezi și argumente.
6. *Tendința spre studiu și pasiunea pentru științe:* Cercetarea științifică stimulează interesul pentru științe și promovează învățarea continuă. Elevii sunt încurajați să-și continue studiile în domeniul științelor naturii pe baza pasiunii și a dorinței de aprofundare a cunoștințelor.

Figura 1. Răspunsurile înainte și după aplicarea activităților STEAM

7. *Contactul cu oamenii și raportarea la un model exemplar:* În cadrul cercetării științifice, elevii au oportunitatea de a interacționa cu experți din domeniu și de a învăța de la ei. Aceasta le oferă posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile de comunicare și de a se inspira de la modele exemplare.
8. *Satisfacția personală:* Cercetarea științifică le oferă elevilor satisfacția de a-și atinge obiectivele personale, de a-și pune în valoare talentul și de a-și demonstra abilitățile și cunoștințele. Este o modalitate prin care se pot simți împliniți și realizați personal.

Am aplicat același chestionar înainte de a introduce în lecțiile de științe ale naturii secvențe/activități/proiecte STEAM – cifra simplă (“Întrebarea 1, 2, 3”) denotă răspunsurile primite la această etapă. Cifra cu asterisc marchează răspunsurile primite după aplicarea STEAM. În ambele cazuri, opțiunile de răspuns au fost *adevărat/indecis/fals*.

Dacă examinăm răspunsurile la întrebarea (afirmația) *Orele de științe ale naturii îmi trezesc interesul*, observăm că interesul elevilor crește după aplicarea activităților STEAM de la 22% la 70%; scade numărul elevilor indeciși și al celor care nu privesc materia cu interes. Elevii au învățat să aplice informațiile obținute în viața reală, rezolvând problemele apărute și devenind mai activi.

La întrebarea (afirmația) *Înțeleg destul de bine această materie*, numărul respondenților care consideră că au însușit materia crește de la 17% la 73%. Puțini sunt cei care nu au înțeles-o: cei indeciși, care cred că știu ceva, scad de la 57% la 24%, iar cei care nu au înțeles sunt și mai puțini – 26% și, respectiv, 3%. Ne bucură acest lucru și ne simțim încurajați să continuăm a preda lecțiile, în viitor, atât cât ne permite planificarea, incluzând cât mai multe activități STEAM, care în mod vădit le fac mai captivante pentru elevi.

La întrebarea (afirmația) *Este distractiv să învăț științele naturii*, elevii au răspuns în număr foarte mare, de la 33% la 88%, că nu simt “apăsarea” unei lecții obișnuite, că simt bucurie când au produsul finit, scăzând de la 64% la 7% numărul celor care nu sunt atrași de lecțiile cu abordare STEAM. Elevii sunt bucuroși că nu au presiunea evaluării, că se analizează atât rezultatele obținute în activitatea de grup, cât și realizările personale ale fiecărui elev în parte, acestea nefiind apreciate cu calificative (aprecierea se face în stilul competițiilor sportive).

Aplicând activități STEAM, observăm o implicare sporită din partea tuturor elevilor, chiar și a celor care sunt mai timizi în cadrul lecției obișnuite. De remarcat și creșterea interesului elevilor pentru studierea disciplinei *Științe ale naturii*, fapt care ne-a încurajat să implementăm abordarea STEAM și la celelalte discipline din

învățământul primar.

Utilizarea secvențelor de lecții STEAM îmbunătățește procesul de învățare în știință, tehnologie, inginerie artă și matematică. Educația științifică se desfășoară într-un mod interdisciplinar, pentru a menține vie curiozitatea elevilor. Ei își optimizează abilitățile de rezolvare a problemelor și abilitățile de aplicare a cunoștințelor, folosindu-le în scopuri științifice. Astfel, crește creativitatea elevilor, iar învățarea devine mai ușoară. Activitățile de știință pot face orele de științe ale naturii distractive, iar elevii însușesc noțiuni concrete și abstracte într-un mod semnificativ și permanent. În cadrul educației științifice îmbogățite cu activități STEM elevii sunt încurajați să facă observații, să producă idei noi, să dezvolte o perspectivă interdisciplinară asupra situațiilor problematice, să propună soluții pentru probleme și să proiecteze folosindu-și imaginația. Din acest motiv, aplicarea activităților STEM în educația științifică are o importanță aparte.

Studierea și utilizarea frecventă a activităților STEAM reprezintă o metodă eficientă de predare a științelor și de stimulare a cercetării. Activitățile date dezvoltă competențe esențiale și stârnesc interesul pentru științe, oferindu-le elevilor o înțelegere mai profundă și de durată a acestora.

Modelul învățării transdisciplinare în baza conceptului STEM poate fi definit ca un proces educațional care integrează științele, tehnologia, ingineria și matematica cu alte discipline și domenii transdisciplinare pentru a aborda problemele complexe din lumea reală. Învățarea transdisciplinară STEM implică o abordare interdisciplinară a educației, care este orientată spre rezolvarea problemelor practice. Aceasta poate fi realizată prin utilizarea metodologiilor active de învățare, cum ar fi proiectele, studiile de caz, jocurile de rol și dezbaterile. În cadrul acestei abordări, elevii învață să-și aplice cunoștințele științifice și matematice pentru a analiza probleme complexe, să lucreze în echipe și să comunice eficient cu alții.

Analizând posibilitățile dezvoltării competenței de cercetare/investigare prin formarea competențelor în domeniul STEM în cadrul proiectelor realizate la disciplinele școlare din domeniul *Științe*, evidențiem următoarele aspecte:

Abordare integrată a disciplinelor STEM: O învățare transdisciplinară în cadrul unui curs opțional integrat bazat pe modelul STEM implică integrarea disciplinelor de științe ale naturii, tehnologie, inginerie și matematică. Aceasta creează oportunități de a rezolva probleme complexe și interconectate prin intermediul unui proces de gândire critică și creativă.

Abordare bazată pe proiecte: Cursul opțional integrat de model STEM este construit în jurul unor proiecte, activități și exerciții ce le permit elevilor să se concen-

treze pe rezolvarea problemelor. Acest tip de abordare îi ajută să înțeleagă mai bine modul în care spiritul antreprenorial și abordarea practică pot fi aplicate în rezolvarea problemelor complexe.

Metode de predare și învățare interactivă: Cursurile opționale de model STEM sunt concepute pentru a fi interactive, accentul punându-se pe rezolvarea problemelor. Aceasta presupune utilizarea unor tehnologii precum roboții și proiectarea imprimantelor 3D, astfel încât elevii să-și dezvolte abilitățile tehnice în timp ce își îmbunătățesc abilitățile de comunicare, de colaborare și de gândire critică.

Dezvoltarea competențelor de lucru în echipă: Învățarea transdisciplinară în cadrul unui curs opțional integrat bazat pe modelul STEAM încurajează dezvoltarea abilităților de comunicare și de colaborare în echipă. Teama și frustrarea cauzate de lucrul independent sunt înlăturate în fața unei abordări bazate pe echipă.

Îmbunătățirea capacității de a învăța: O astfel de abordare transdisciplinară în cadrul cursului opțional integrat bazat pe modelul STEAM le arată elevilor că învățarea poate fi amuzantă și interesantă prin întâlnirea cu probleme complexe.

Abilitatea de a face conexiuni între discipline: Prin abordarea STEAM și încurajarea învățării transdisciplinare, elevii sunt capabili să realizeze conexiuni între diferite discipline, ceea ce îi încurajează să gândească în mod analitic și să găsească soluții inovatoare.

Încurajarea gândirii critice și creative: Abordarea transdisciplinară a cursului opțional bazat pe modelul STEAM stimulează gândirea critică, creativitatea și inovația. Încurajând elevii să-și asume riscuri, să experimenteze și să aplice noi idei, îi pregătim pentru abordarea înțeleaptă a problemelor și împingerea limitelor în domeniul STEAM.

Prin rezolvarea problemelor și prin aplicarea concepțiilor științifice într-un context real, elevii sunt provocați să analizeze, să evalueze și să critice informațiile pe care le au la dispoziție. Astfel, li se creează capacitatea de a gândi critic și de a lua decizii în mod argumentat.

Utilizarea problemelor de modelare în predarea științelor este una dintre metodele prin care se încurajează abordarea STEAM. Aceste probleme trebuie să le ofere elevilor situații concrete din viața reală, în care, pentru a găsi o soluție, urmează să aplice cunoștințele de științe. Prin rezolvarea acestor probleme, elevii își dezvoltă abilități de analiză și sinteză, consolidându-și, în același timp, cunoștințele de științe.

În acest fel, abordarea STEAM încurajează integrarea diferitelor discipline și oferă un mediu de învățare complex și interdisciplinar. Elevii învață nu doar noțiuni de știință, ci dezvoltă și abilități necesare pentru viața de zi cu zi și pentru cariera lor viitoare. Astfel, abordarea STEAM este valoroasă și eficientă în predarea științelor.

În concluzie, abordarea de tip transdisciplinar are potențialul de a genera noi cunoștințe și de a răspunde mai eficient provocărilor complexe ale lumii contemporane. Prin fuzionarea și integrarea cunoașterii din diferite domenii, aceasta poate oferi soluții inovatoare și comprehensive, care să conducă la progrese semnificative în înțelegerea și rezolvarea problemelor complexe. Elevii au acces la informații multiple și își îmbogățesc cunoștințele despre cercetare, știință, tehnică și inventică.

Implicarea școlărilor mici în proiecte STEAM contribuie la dezvoltarea abilităților de proiectare și creare de produse, dezvoltă gândirea critică, creativitatea, cooperarea și rezolvarea de probleme, nevoi-cheie în orice domeniu. Educația STEAM este vitală pentru dezvoltarea societății din punct de vedere economic, social și tehnologic. Integrarea educației STEAM, începând cu vârsta fragedă, le permite elevilor să dobândească competențe necesare pentru a se adapta la schimbările din lumea tehnologică, aflată în continuă evoluție. Vom încuraja elevii să se orienteze către studiul disciplinelor respective pe parcursul lor academic, reducându-se decalajul actual dintre nevoile pieței de absolvenți STEAM și oferta universităților, decalaj existent, potrivit raportului european DESI [14]. Educația STEAM trebuie să fie mai accesibilă și mai prietenoasă pentru toți elevii, de aceea trebuie să eliminăm barierele socioeconomice care pot restricționa accesul copiilor și tinerilor la ea.

În concluzie: Implicarea școlărilor mici în proiecte STEAM este esențială pentru dezvoltarea lor, atât în ceea ce privește abilitățile tehnice, cât și abilitățile sociale și de comunicare. Aceasta poate pregăti noua generație pentru cariere în domenii tehnice, dar și pentru o viață plină de succes și satisfacții personale. Integrarea educației STEAM de la o vârstă fragedă contribuie la creșterea nivelului de competențe și de performanță al elevilor, pregătindu-i să facă față cerințelor pieței de muncă; îi ajută să devină cetățeni activi și critici, capabili să înțeleagă și să-și pună umărul la evoluția continuă a tehnologiei și societății.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Achiri I. et al. Modele de reconfigurare a procesului de învățare. Aria curriculară matematică și științe. Ghid metodologic. Institutul de Științe ale Educației. Chișinău: Print-Caro SRL, 2022. 92 p.
2. Bocancea V. et. al. Modele eficiente de proiectare a învățării integrate la aria curriculară Matematică și Științe. În: Franțuzan L. (coord.) Paradigma de reconfigurare a procesului de învățare. Monografie colectivă. Chișinău: IȘE,

- Print-Caro, 2021, pp. 215-232.
3. Bybee R. W. What is STEM education? În: *Science*, 329, 2010, pp. 996-996.
 4. Chiriac L. et al. Evaluarea procesului de studiere a științelor reale și ale naturii din perspectiva inter-/transdisciplinarității. Concept STEAM. Chișinău: Tipografia Centrală, 2020. 252 p..
 5. Cristea S. Educația STEM. În: *Didactica Pro...*, Nr. 1 (119), 2020, pp. 54-56.
 6. Chișca D., Bocancea V. et al. (coord.) Curriculum la disciplina opțională STEM în Criminalistică. Aria curriculară: Matematică și Științe. Clasele VIII-IX și X-XI. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. Chișinău: S.n., 2022.
 7. Davidenko A., Bocancea V. Proiecte STEM/STEAM la fizică: Ghid metodic. Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare. Universitatea Pedagogică de Stat *Ion Creangă*. Chișinău: S. n., (CEP UPSC), 2022. 62 p.
 8. Legea Nr. 198 învățământului preuniversitar. În: *Monitorul Oficial*, Nr. 613 din 5 iulie 2023, București. 96 p.
 9. Lucas B. et al. Predarea gândirii creative. Dezvoltarea elevilor și studenților care generează idei și gândesc critic. Pedagogie pentru o lume în schimbare. București: Didactica Publishing House, 2020. 204 p.
 10. OECD PISA 2022 Gândire Creativă. Pe: <https://www.oecd.org/pisa/innovation/creative-thinking/> (Accesat la 15.05.2023)
 12. Programa școlară pentru disciplina *Științe ale naturii*. Clasele III-IV, București, 2014. 15 p.
 13. Tica C., Terecoasa I., Dobrescu S. Științe ale naturii. Manual pentru clasa a III-a. București: CD PRESS. 2021. 96 p.
 14. <https://www.edupedu.ro/disciplinele-stem-capitol-separat-in-romania-educata-la-tic-sa-se-predea-si-despre-tehnologii-mobile-si-internet-of-things-educatia-bazata-pe-investigatie-sa-fie-inclusa-in-formarea-initiala-a-pr/> (Accesat la 08.06.2023)
 15. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi> (Accesat la 16.05.2023)
 16. https://www.youtube.com/watch?v=zAV2p-T0qC9A&t=105s&ab_channel=Aventurile-luiLittleEdu